

TEOLOGI KONSEPTUAL

GEREJA DAN PENCATURAN POLITIS

Gereja sebagai bagian dari masyarakat sipil adalah pemangku kepentingan yang berhak dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sebagaimana mestinya yaitu sebagai alat demokrasi.

PDT. YAHYA WIJAYA

*PTKSW GKI SW Jateng Basis Pelayanan Fakultas Teologi
UKDW Yogyakarta*

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu muncul persoalan sejauh mana gereja layak terlibat dalam urusan politik. Pada umumnya gereja-gereja di Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Peran itu biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh Kristen secara individual dan organisasi-organisasi massa yang menampung kelompok Kristen tertentu seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Dulu ada partai-partai politik Kristen, seperti Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Pada masa Orde Baru, Parkindo digabungkan bersama partai-partai nasionalis

dan Partai Katolik ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian menjadi PDI Perjuangan. PDS tidak dapat mencapai ambang batas untuk melanjutkan eksistensinya di parlemen. Peran tidak langsung, dalam bentuk sumbangan gagasan-gagasan etika politis, biasanya disalurkan melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Meskipun resminya PGI beranggotakan gereja-gereja Protestan utama di Indonesia, gagasan-gagasan PGI belum tentu berasal dari atau dihayati oleh gereja-gereja.

Di kalangan GKI sendiri tampaknya ada kecenderungan untuk menghindari urusan politis. Saya kira ada dua alasan mengapa begitu. Pertama, latar belakang historis GKI mengandung unsur pietisme yang menjadi pendorong gerakan pekabaran Injil di masa kolonial.

Pietisme berfokus pada kesalahan pribadi dan soal-soal kerohanian. Urusan politis dianggap urusan duniawi yang tidak penting dibandingkan keselamatan jiwa yang kekal. Kerajaan Allah dipahami sebagai sesuatu yang melampaui dan akan membatalkan setiap sistem kekuasaan politis di dunia ini. Mengurusi politik dunia dipandang membuang-buang energi yang seharusnya digunakan untuk pekabaran Injil demi keselamatan jiwa-jiwa. Pietisme memang bukan satu-satunya corak spiritualitas yang membentuk GKI, apalagi setelah GKI berkembang bersama gereja-gereja lain dan dalam perjumpaan dengan agama-agama lain. Tetapi pengaruh pietisme masih cukup kuat di GKI. Hal itu terlihat dari sulitnya GKI menerima dan mempraktikkan gagasan-gagasan teologis dan etis yang lebih inklusif apalagi pluralis.

Alasan kedua juga terletak di latar belakang GKI, yaitu kenyataan bahwa kebanyakan jemaat perdana GKI terbentuk sebagai jemaat etnis Tionghoa. Orang Tionghoa di Indonesia punya pengalaman diskriminasi yang panjang dalam sejarah Indonesia. Sejak zaman kolonial Belanda hingga Orde Baru, orang Tionghoa diperlakukan dengan penuh kecurigaan. Berbagai kebijakan politis dan birokratis yang bersifat diskriminatif terhadap orang Tionghoa diberlakukan, termasuk di antaranya adalah pembatasan tempat berdiam, ganti nama, kode khusus pada KTP, dan larangan mempublisir bahasa dan budaya Tionghoa. Label "non-pribumi" dipakai untuk menegaskan posisi orang Tionghoa sebagai pendatang dan bukan pemilik negeri. Kerusakan-kerusakan anti-Cina yang menyasar orang-orang Tionghoa terjadi di setiap periode sejarah Indonesia. Semua

itu membentuk perasaan "minder politis" di kalangan orang-orang Tionghoa. Perasaan minder politis itu tampak pada kecenderungan untuk bersikap apolitis (pasif secara politis) atau pragmatis politis (ikut arus politis yang sedang kuat). Kedudukan sosial orang Tionghoa tampaknya membaik sejak Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur dengan berani dan terang-terangan mengeluarkan banyak kebijakan anti diskriminasi dan membatalkan peraturan-peraturan yang bersifat anti-Cina. Perubahan itu sejenak menghibur dan menyemangati orang-orang Tionghoa untuk tampil percaya diri dalam pergaulan sosial dan percaturan politis. Namun kasus Ahok seakan-akan mengingatkan kembali orang-orang Tionghoa pada posisinya sebagai "minoritas tak disukai" yang harus tahu diri untuk tidak "macam-macam." GKI memang tidak lagi dapat disebut gereja Tionghoa karena perkembangannya sekarang menjadi gereja multi-etnis, tetapi pengalaman traumatis warga Tionghoa mau tidak mau telah menjadi unsur pembentuk tradisi etika sosial GKI.

Jadi, pietisme dan sindrom minder politis adalah dua faktor yang masih berpengaruh di kalangan

akar rumput GKI. Kini, menjelang pemilu, para pemimpin dan pendeta GKI mencoba mengingatkan umat bahwa gereja punya "tugas kenabian" dalam bidang politik. Bahwa Kerajaan Allah bukan hanya soal kehidupan di "seberang sana" tetapi berdampak dalam kehidupan politis di dunia ini. Menurut saya, dua hal perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana menegosiasikan gagasan tugas kenabian politis itu dengan tradisi etis GKI yang cenderung apolitis atau pragmatis politis? Kedua, apa bentuk kongkret keterlibatan politis yang realistik bagi gereja dalam konteks demokrasi Indonesia masa kini?

Saya mulai dengan yang kedua. Ide tentang "tugas kenabian" mengasumsikan bahwa gereja adalah nabi, yang mendapat mandat dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Konsep itu mengandung kesadaran akan hakikat gereja yang seharusnya bersifat misional. Gereja bukan ada untuk dirinya sendiri. Sebab itu tidak sepatutnya gereja terlalu sibuk membesar diri baik secara fisik maupun ekonomik. Gereja harus mengutamakan misi ke luar, termasuk ke dunia politik. Keterlibatan politis gereja bukan sekadar kegiatan "ekstra kurikuler"

tetapi harus menjadi bagian dari tugas utama. Bahan-bahan Alkitab tersedia cukup banyak tentang bagaimana Tuhan mengutus para nabi untuk menjalankan misi-misi politis. Sebut saja Musa yang diutus menghadapi Firaun, dan Natan yang diutus untuk menegur Raja Daud.

Namun konsep "tugas kenabian" juga bukan tidak mengandung masalah. Mengklaim diri sendiri nabi bisa mengandung arogansi, seolah-olah gereja adalah pemegang lisensi kebenaran yang berhak menghakimi dunia, termasuk para insan politik, tanpa merasa perlu memahami kompleksitas dan dilema-dilema yang mereka hadapi. Pendekatan "tugas kenabian" juga cenderung

gereja bertugas memersiapkan anggota-anggotanya untuk sadar akan hak dan tanggungjawab politisnya.

kurang kritis terhadap diri sendiri. Misalnya, banyak gereja begitu mudah melancarkan kritik terhadap ketidakadilan dan permainan kekuasaan negara, tetapi sistem kepemimpinan dan manajemen yang berlaku di dalam gereja sendiri tidak demokratis dan pengelolaan ekonominya tidak transparan. Karena itulah kaum komunitarian memahami tugas gereja pertama-tama bukan ke luar tetapi ke dalam kehidupan komunitas gereja sendiri. Bagi kaum komunitarian, menjadi gereja adalah menjalankan sistem kehidupan komunitas, termasuk aspek politisnya, yang dapat menjadi model bagi masyarakat luas. Gereja

yang galak kepada pemerintah dan dunia bisnis, belum tentu beres kehidupan moral internalnya sendiri. Pendekatan lain, yang dikenal sebagai pendekatan teologi publik, memahami diri gereja sendiri sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli dengan pergumulan bersama sebagai bangsa. Bedanya dengan pendekatan kenabian adalah gereja tidak mengklaim diri sebagai satu-satunya agen kebenaran. Gereja perlu menyadari bahwa tugas panggilannya tidaklah eksklusif tetapi merupakan tugas bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan agama-agama yang lain. Percaturan politik menyangkut nasib bangsa secara keseluruhan, sehingga tentu saja tidak bisa tidak menjadi agenda penting gereja. Teologi publik menempatkan gereja sebagai mitra yang kritis dalam hubungan timbal balik dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan para politisi. Dalam pola hubungan seperti itu, masing-masing pihak perlu menghormati batas-batas wilayahnya sendiri. Gereja yang sadar politik tidak boleh menjadi semacam partai politik, baik partai pendukung maupun partai oposisi. Pemerintah dan politisi juga tidak boleh berselingkuh dengan tokoh-tokoh Kristen untuk menampilkan semacam gereja tandingan yang berfungsi sebagai pembenar atau stempel rohani bagi mereka sendiri.

Pemilu merupakan proyek bersama bangsa. Gereja sebagai bagian dari masyarakat sipil adalah pemangku kepentingan yang berhak dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proyek itu berjalan sebagaimana mestinya yaitu sebagai alat demokrasi. Ke dalam, gereja bertugas memersiapkan anggota-

anggotanya untuk sadar akan hak dan tanggungjawab politisnya. Sikap apolitis dan pragmatis politis, meskipun punya alasan yang kuat dari pengalaman masa lalu, tidak bisa dibiarkan. Namun mengingat kuatnya pengaruh pietisme dan sindrom minder politis, pendekatan gereja ke dalam membutuhkan strategi yang cerdas. Tidak cukup hanya membuat seruan dan pesan pastoral yang sifatnya insidental. Gereja perlu memiliki konsep pembentukan karakter yang inklusif dan peduli politis melalui pembaruan doktrin dan teologi praktis yang tidak introvert. Dibutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama memang. Tetapi gereja dapat mulai dari percaturan politik internalnya sendiri, dengan membangun sistem pengambilan keputusan dan model kepemimpinan yang melibatkan akar rumput sebagai subyek, bukan sekadar obyek politik.